

DİJİTAL ÇAĞDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF CLASSROOM TEACHERS' OPINIONS ON THE USE OF
TECHNOLOGY IN THE DIGITAL AGE

Ahmet EYNALLI

MEB, eynalliahmet@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0007-9171-2829>

Aykut Emre GÖZNEK

MEB, aykudemregoznek@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0008-4255-5780>

Ömer SOYDURAN

MEB, b.tuysuz80@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0001-6529-5829>

İbrahim BOZDOĞANOĞLU

MEB, bzdgn8078@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0006-1143-7218>

Duran Can ATAKAN

MEB, dcatakan@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0009-0818-2519>

ÖZET

Bu araştırma, dijital çağda sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüş ve deneyimlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Bilgi çağında yaşamaktayız ve dijital teknolojiler hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitimde de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ilköğretim dönemi, bireyin gelişiminde kritik bir evre olduğundan, bu dönemde teknolojinin etkili kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Osmaniye ilindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonu konusundaki düşünceleri, deneyimleri ve beklentileri incelenmiştir. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak elde edilen veriler, öğretmenlerin dijital teknolojileri eğitimde nasıl kullandıkları, bu süreçte karşılaştıkları zorluklar ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Bulgular, öğretmenlerin dijital teknolojilerin ilköğretimde çok yönlü bir araç olarak kullanılabilmesine inandıklarını göstermektedir. Ancak, öğretmenlerin teknolojik gelişim programlarına katılma ihtiyacı, okulların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin teknolojiyi etkili kullanabilmeleri için desteklenmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu çalışma, dijital çağda eğitimde teknolojinin önemini bir kez daha ortaya koymakta ve öğretmenlerin bu konudaki görüş ve deneyimlerine ışık tutmaktadır. Elde edilen bulgular, eğitim politikalarına ve uygulamalarına yön verebilecek önemli bilgiler içermektedir. Özetle, bu araştırma, dijital çağda sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. Çalışma, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu konusundaki düşüncelerini, deneyimlerini ve beklentilerini ortaya koyarak, eğitimde teknolojinin daha etkili kullanılması için önemli bir adım atmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Dijital Çağ, Teknoloji, Sınıf Öğretmeni, Teknoloji Kullanımı.

ABSTRACT

This research aims to deeply examine the opinions and experiences of classroom teachers regarding the use of technology in the digital age. We live in the information age and digital technologies have an important place in education as well as in every aspect of our lives. Especially since the primary education period is a critical phase in the development of the individual, the effective use of technology in this period is of great importance. In this

study, the thoughts, experiences and expectations of classroom teachers working in primary schools in Osmaniye province regarding technology integration were examined. In the study, the data obtained using the semi-structured interview method provides detailed information about how teachers use digital technologies in education, the difficulties they encounter in this process, and their expectations for the future. The findings show that teachers believe that digital technologies can be used as a versatile tool in primary education. However, it is also emphasized that teachers need to participate in technological development programs, that the technological infrastructure of schools should be strengthened, and that students should be supported to use technology effectively. This study once again reveals the importance of technology in education in the digital age and sheds light on teachers' opinions and experiences on this subject. The findings obtained contain important information that can guide educational policies and practices. In summary, this research provides a comprehensive examination of classroom teachers' use of technology in the digital age. The study takes an important step towards the more effective use of technology in education by revealing teachers' thoughts, experiences and expectations on technology integration.

Keywords: Education, Digital Age, Technology, Classroom Teacher, Technology Use.

1.GİRİŞ

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, insanlık tarihinde yeni bir çığır açarak dijital çağı başlatmıştır. Günümüzde sıklıkla kullanılan "bilgi çağı" gibi isimlerle de anılan bu dönemde, dijital teknolojiler yaşamımızın her alanına nüfuz etmiştir. Dijital teknolojik gelişmeler, bireylerin hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, evrene uyum sağlama becerilerini artırarak onları güçlendirmektedir (Çiçek, 2020, s. 5). Hızla gelişen bilgi teknolojileri, dijitalleşmeyi hayatımızın her alanına taşıyarak yeni bir çağın kapılarını aralamıştır. 21. yüzyıl, bu dönüşümün en belirgin olduğu dönem olarak "dijital çağ" olarak adlandırılmaktadır. Dijitalleşme, sadece bir teknolojik gelişme değil, aynı zamanda yaşam biçimimizi kökten değiştiren bir devrimdir. Eğitim de bu dönüşümden nasibini alarak dijitalleşmenin en çok etkilendiği alanlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle, dijital çağda teknolojinin eğitime entegrasyonu, hem günümüzü şekillendiren hem de geleceğe yön veren kritik bir öneme sahiptir (Parlak, 2017, s. 1743). Dijital çağ, eğitim alanında köklü değişimlere yol açarak, dönüştürücü bir süreç başlatmıştır. Teknolojinin hızla ilerlemesi, eğitimde yenilikçi yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamış ve öğretim süreçlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu durum, hem sınıf içinde hem de dışında öğretmenlerin teknoloji kullanımını artırarak öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmektedir. Özellikle ilköğretimde sınıf öğretmenleri, dijital araçları kullanarak öğrencilerin ilgisini çekmekte, öğrenme motivasyonlarını artırmakta ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma imkânı bulmaktadır.

Eğitimde teknolojinin kullanımı, hem okul yöneticileri hem de öğretmenler için öğretim süreçlerini kolaylaştırırken iş yükünü azaltmıştır. Yapılan bir araştırmaya göre, okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik olumlu düşünce ve tutumları, sınıf yönetimini güçlendirmekte, öğrencilerin farklı alanlara yönlendirilmesini kolaylaştırmakta ve okul genelinde öğretmenlerin iş yükünü azaltmaktadır. Ayrıca, öğrenci değerlendirme ve sınav gibi işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır (Döğer, 2016, s. 10). Eğitim, bireylerin üretken ve başarılı olabilmeleri için teknolojik araçlarla desteklenmesi gereken bir alandır. Teknolojinin eğitime entegrasyonu, öğrencilerin dersleri daha etkin dinleyip anlamalarını sağlayan yeni öğretim yöntemlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu kanıtlanan bu yeni yöntemler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha verimli hale

getirmektedir. Eğitim sisteminin kalitesini ve verimliliğini artırmada önemli bir role sahip olan öğretmenler, dijitalleşme sürecinde teknolojik araçları kullanmaya açık olmalıdır. Öğretmenlerin teknolojiyi kabul etmesi, eğitimde başarının artırılması için kritik öneme sahiptir (Şahin & Namlı, 2019, s. 96). Dijital teknolojiler, öğretmen ve öğrenci etkileşimini artırarak öğrenme deneyimini kişiselleştirir ve eğitim araçlarını daha erişilebilir kılar. Bu durum, eğitimde yeni fırsatların doğmasına neden olur. Ancak, bu teknolojilerin başarılı bir şekilde kullanılması, öğretmenlerin bilgi, beceri, inanç ve eğitim anlayışına bağlıdır. Öğretmenlerin dijitalleşmeye yönelik görüşleri, eğitimde dijital dönüşümün başarısı için kritik öneme sahiptir. Çünkü eğitim sistemi, öğretmenlerin teknolojiye olan kabulü ölçüsünde etkili bir şekilde işletilebilir. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutum ve algıları, eğitimde yenilikçi yaklaşımların benimsenmesinde belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle, sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına dair görüşlerini anlamak, eğitim başarısını artırmak için önemli bir adımdır.

Bu araştırma, dijital çağda sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüş ve deneyimlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu sayede, öğretmenlerin kendi deneyim ve düşüncelerini detaylı bir şekilde ifade etmeleri sağlanmıştır. Nitel araştırmaların temel özelliklerinden biri olan doğal ortamda veri toplama yaklaşımıyla, öğretmenlerin teknolojik araçları kullanımına ilişkin görüşleri, kendi çalışma ortamlarında ve doğal bir şekilde ortaya konmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler, hem araştırmacının belirlediği konulara odaklanmayı hem de katılımcıların kendi perspektiflerini serbestçe ifade etmelerini sağlamıştır. Bu yaklaşım, öğretmenlerin teknolojik araçları kullanma deneyimleri ve bu deneyimlere ilişkin düşünceleri hakkında derinlemesine bir anlayış sunmayı hedeflemektedir. Bu araştırma, dijital çağda eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin olarak sınıf öğretmenlerinin deneyim ve görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, Toprakkale ilçesindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, öğretmenlerin teknoloji kullanım deneyimleri ve bu deneyimlere ilişkin düşünceleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek için 25-40 dakika arasında sürmüştür. Ancak, araştırmanın kapsamı Toprakkale ilçesi ile sınırlı olduğundan, elde edilen bulguların Türkiye genelindeki tüm sınıf öğretmenlerine genellenmesi mümkün değildir. Ayrıca, araştırmanın sonuçları, veri toplama yönteminin ve veri toplama döneminin özellikleriyle de sınırlıdır. Sonuç olarak öğretmenlerin dijital teknolojilerin ilköğretimde çok yönlü bir araç olarak kullanılabileceğine inandıklarını göstermektedir. Dijital çağda sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına dair görüşlerini ele almak eğitim sisteminin nasıl dönüştüğünü anlama ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleme konusunda önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmanın bu konu çerçevesinde literatürdeki boşluğu dolduracağı ve mevcut çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Konunun önemi göz önünde bulundurulduğunda kritik bir önemi olduğu dolayısıyla elzem olduğu yorumlanmaktadır.

1.1. Araştırmanın Amacı ve Alt Amaçlar

Yapılan araştırmada sınıf öğretmenlerinin dijital çağda teknoloji kullanımına yönelik deneyimleri ve görüşleri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Belirtilen amaç çerçevesinde oluşturulan alt amaçlar ise şu şekildedir:

Öğretmenlerin hangi teknolojik araçları ne sıklıkla kullanmış oldukları ve bu araçları kullanma yeteneklerinin ne boyutta olduğunu ve yeteneklerini geliştirmede neye ihtiyaç duyduklarının tespit edilmesidir.

Öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının neler olduğu dolayısıyla bu tutumların teknolojik araçları eğitimde kullanma kararlarını nasıl etkilediğinin ortaya konulmasıdır.

Öğretmenlerin sınıflarında hangi teknolojik araçları kullanıp bu araçları kullanırken ise karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin oluşturulmasıdır.

Öğretmenlerin teknolojinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine, motivasyon ve başarılarına olan etkileri hakkında görüşlerinin tespit edilmesidir.

Öğretmenlerin teknoloji kullanımını destekleme şekli, okulların teknolojik olarak alt yapı yeterliliğinin tespit edilmesidir.

2.YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, dijital çağda sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüş ve deneyimlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan mülakat tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, gözlem, doküman analizi gibi çeşitli veri toplama yöntemlerini içeren ve olayların doğal ortamında incelenmesine olanak tanıyan bir araştırma türüdür (Yıldırım & Şimşek, 2005, s. 39). Yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla öğretmenlerin teknolojik araçları kullanma deneyimleri ve bu deneyimlere ilişkin düşünceleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca, literatür taraması yapılarak araştırma konusu hakkında daha kapsamlı bir bilgiye ulaşılmış ve elde edilen bulguların daha iyi yorumlanabilmesi sağlanmıştır. Literatür taraması, araştırma konusunun mevcut durumu hakkında bilgi edinmek ve araştırmanın diğer çalışmalarla ilişkisini ortaya koymak için önemli bir aşamadır.

2.2. Çalışma Grubu

Bu çalışmada, araştırma grubunu Osmaniye ilindeki ilkokullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden, Toprakkale ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 10 sınıf öğretmeni ile sınırlandırılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, ve eğitim seviyesi gibi demografik bilgiler kayda alınmıştır. Örneklemdaki öğretmenlerin detaylı bilgileri Tablo 1’de sunulmaktadır.

Tablo 1. Katılımcı Öğretmenleri Demografik Özellikleri

Cinsiyet	Yaş	Eğitim Düzeyi	Meslek Bilgisi
E1	45	Lisans	Sınıf Öğretmeni
E2	41	Lisans	Sınıf Öğretmeni
E3	47	Lisans	Sınıf Öğretmeni
E4	45	Yüksek Lisans	Sınıf Öğretmeni
E5	39	Lisans	Sınıf Öğretmeni
K1	42	Lisans	Sınıf Öğretmeni
K2	39	Yüksek Lisans	Sınıf Öğretmeni
K3	41	Lisans	Sınıf Öğretmeni
K4	31	Lisans	Sınıf Öğretmeni
K5	44	Lisans	Sınıf Öğretmeni

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, onların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda altı adet yarı yapılandırılmış soru sorulmuş ve görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Kayıtlar daha sonra metne dökülerek betimsel içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca, araştırma konusu ile ilgili kapsamlı bilgiye ulaşmak amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Bu kapsamda kitap, makale, rapor, tez ve web sayfaları gibi çeşitli dokümanlar incelenmiş, kütüphaneler, akademik veri tabanları ve internet siteleri gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Doküman analizi sürecinde not alma, tarama ve özetleme gibi teknikler kullanılmıştır.

2.3.1. Veri Toplama Araçları

2.3.1.1. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Yarı yapılandırılmış görüşme, araştırma ve veri toplama süreçlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, görüşmeci önceden belirlenmiş bir dizi soru veya konu başlığına sahiptir, ancak aynı zamanda görüşme sırasında ortaya çıkan yeni konulara ve katılımcının verdiği yanıtlara göre ek sorular sorarak derinlemesine bilgi toplamayı hedefler. Bu yaklaşım, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış görüşmelerin avantajlarını bir araya getirir (Polat, 2022, s. 170).

3. BULGULAR

Bu çalışmada, örneklem olarak Toprakkale ilçesindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri belirlenmiştir. Araştırma verileri, bu öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Toplam 10 sınıf öğretmeni ile görüşülmüştür. Katılımcıların gizliliğini korumak amacıyla, görüşmelerde isimleri yerine K1, K2 (Kadın 1, Kadın 2) ve E1, E2 (Erkek 1, Erkek 2) gibi kodlar kullanılmıştır. Bu sayede katılımcıların kimlikleri korunmuştur.

3.1. Teknolojinin Sınıf Ortamına Entegrasyonu Düzeyi

3.1.1. Sınıf Öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları teknolojik Aletler

Katılımcı sınıf öğretmenlere dijital çağda teknoloji kullanımı ile ilgili sınıfta hangi teknolojik araçları kullandığı ve bu araçları hangi amaç ve sıklıkla kullandığı sorulmuştur ve cevaplar şu şekildedir:

“Sınıf ortamında genel olarak akıllı tahta, bilgisayar ve yazıcı gibi teknolojik araçları kullanmaktayım. Bu teknolojik araçları genelde dersleri desteklemek, içerik üretmek ve etkinlik yazdırmak için kullanıyorum. Kullanma sıklığına ise her zaman diyebilirim.E1

Katılımcı erkek öğretmen 1, teknolojik araçları sınıf ortamında her zaman kullandığını söylemiştir. Ayrıca sınıfta genel olarak akıllı tahta, bilgisayar ve yazıcı gibi teknolojik araçları kullandığını söyleyerek bu araçları ise içerik oluşturma, dersleri destekleme ve etkinlik yazdırma işlemleri sağlamak amacıyla kullandığını belirtmiştir.

“Akıllı tahta, bilgisayar, yazıcı kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Bu teknolojik araçları genel olarak etkinlik hazırlamak amacıyla kullanmaktayım.”K1

Katılımcı kadın öğretmen 1, akıllı tahta, bilgisayar ve yazıcı kullandığını belirtmiştir. Bu araçları kullanırken etkinlik hazırlama amacıyla kullandığını ve her gün kullandığını söylemiştir.

“Evet kullanıyorum. Ders içi etkinlikleri zenginleştirmede kullanmaktayım. Durum incelemeyi buna örnek olarak verebilirim. Ancak bu araçları sık sık kullandığımı söyleyemem.”K2

Katılımcı kadın sınıf öğretmeni 2, teknolojik aletleri kullandığını belirtirken hangi aletleri kullandığı konusunda bir örnek vermemiştir. Aynı zamanda kullanma amacının ders içi etkinlikleri zenginleştirme olduğunu söyleyerek sık sık kullanmadığının ise altını çizmiştir.

“Akıllı tahta ve yazıcıyı genelde kullanıyorum. Bunları kullanma sıklığım çok sık olmakla birlikte ders kitap etkinliklerini tamamlamak için kullandığımı söylemek isterim.”E2

Katılımcı erkek sınıf öğretmeni 2, akıllı ve yazıcı kullandığını ifade etmiştir. Kitap etkinliklerini tamamlamada ara sıra kullandığını belirtmiştir.

“Hemen hemen her gün kullanıyorum. Ders anlatımı ve müzik video göstermede kullanmaktayım.”K3

Katılımcı kadın sınıf öğretmeni 3, her gün kullandığını söyleyerek ders anlatımı için video ve müzik göstermede kullandığını ifade etmiştir.

“Web 2.0. araçları ve yapay zeka araçları, Wordart, kahzot, quiziz, wordwol, educoplay, learningapss gibi uygulamalar kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Dikkat çekme, içerik zenginleştirme, değerlendirme amacı ile kullanıyorum.”K4

Tablo 2. Katılımcı öğretmenlerin yöneticilerin alçakgönüllülük davranışı sergileme sürecine dair görüşleri

Tema	Alt Temalar	f
Sınıfta teknoloji kullanımı	Akıllı Tahta (sık sık)	10
	Bilgisayar (ara sıra)	
	Yazıcı (bazen)	

Yapılan araştırmada, sınıf öğretmenlerinin akıllı tahta, bilgisayar ve yazıcı gibi teknolojik araçları ne sıklıkla kullandıkları incelenmiştir. Elde edilen verilere göre, öğretmenlerin büyük bir kısmı bu araçları derslerinde sık sık kullanmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin teknolojik araçları eğitim süreçlerine entegre etme konusunda istekli olduklarını göstermektedir.

3.2. Okul Yönetiminin Destekleme Durumu

3.2.1. Okul Yönetiminin Teknolojik Araçları Kullanmayı Destekleme Tutumu ve Okulların Alt Yapı Düzeyi

Katılımcılara okul yönetiminin teknolojik araçları kullanmayı destekleyip desteklemediği tutumları sorusu sorulmuştur ve alınan cevaplar şu şekildedir:

“Bizim okulun yönetimi teknolojik araç kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca bizim okulumuzun teknolojik alt yapısı yeterli bir düzeydedir.”E1

Katılımcı erkek öğretmen 1, okullarının teknolojik araç kullanmayı teşvik edici bir tutum sergilediğini ve okullarının teknolojik altyapısının yeterli olduğunu belirtmiştir.

“Okul yönetimi teknolojik araçların okulda kullanılmasına destek vermektedir. Alt yapı yeterlidir.”K1

Katılımcı kadın sınıf öğretmen 1, okullarının teknolojik araç kullanma tutumunun yüksek olduğunu belirterek alt yapısının ise iyi olduğunu vurgulamıştır.

“Mümkün olduğunda araçların eksikliklerini ve hatalarını gidermede yardımcı oluyorlar. Okulumuzun teknolojik alt yapısı yeterli.”K2

Katılımcı kadın öğretmen 2, okulun eksiklikleri giderdiğini okulun ise alt yapı olarak yeterli bir düzeyde olduğu ifade etmiştir.

“İnternet konusunda problemler mevcut ve bazı uygulamaların ücretli olması kullanımı sınırlandırıyor. Alt yapının yeterli olduğunu tam olarak diyemem.”K3

Katılımcı kadın öğretmen 3, okul yönetiminin tam olarak destek vermediğini bilhassa bazı uygulamaların ücretli kullanımı ile sınırlandığını söylemiştir. Bunun yanı sıra alt yapının ise yeterli olmadığını belirtmiştir.

Tablo 3. Katılımcı öğretmenlerin okul yönetiminin teknolojik araçları destekleme ve okulun alt yapı düzeyine dair görüşleri

Tema	Alt Temalar	
Destekleme Düzeyi ve Altyapı	Yeterli	10
	Yetersiz	

Katılımcı öğretmenlerin okul yönetiminin teknolojik araçları destekleme düzeyine dair görüşleri incelendiğinde, ‘yeterli’ ve ‘yetersiz’ olmak üzere iki ana tema ortaya çıkmıştır. Elde edilen verilere göre, öğretmenlerin büyük bir kısmı okul yönetiminin teknolojik araçları kullanmaya yeterli destek sağladığını düşünmektedir. Bu durum, okul yönetiminin teknolojik altyapıya yaptığı yatırımların ve öğretmenleri destekleme çabalarının olumlu sonuç verdiğini göstermektedir.

3.3. Teknolojik Araç Kullanmada Geleceğe Bakış

3.3.1. Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Kullanmada Geleceğe Yönelik Görüşleri

Katılımcı sınıf öğretmenlere dijital çağda teknoloji kullanımı ile ilgili önümüzdeki 5 yıl içinde eğitimde teknoloji kullanımının nasıl değişeceğine yönelik görüşleri sorulmuştur ve cevaplar şu şekildedir:

“Eğitimde daha fazla kullanılacağını hatta zorunlu hale getirileceğini düşünüyorum.”E1

Katılımcı erkek sınıf öğretmen 1, eğitimde teknolojinin gelecek beş yıl içinde daha fazla kullanılacağını belirterek hatta zorunlu hale gelebileceğini ifade etmiştir.

“Eğitimde teknolojinin kullanımının daha çok artacağını düşünüyorum.”K1

Katılımcı sınıf öğretmen kadın 1, eğitimde teknolojinin kullanımının bu süreçten sonra daha fazla artacağını söylemiştir.

“Bu şekilde giderse ders kitaplarının bile dijital dönüşeceğini düşünüyorum.”K2

Katılımcı sınıf öğretmen kadın 2, eğitimde teknolojinin kullanımının bu şekilde gelişmesinin devam etmesiyle birlikte ders kitaplarının bile dijital alana dönüşeceğini düşündüğünü belirtmiştir.

“Gelişen teknolojinin ve yenilenen müfredata paralel bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum.”E2

Katılımcı sınıf öğretmen erkek 2, gelişen teknolojiyle birlikte her yenilenen müfredata uygun olarak gelişimini sürdürmekte olacağını söylemiştir.

Tablo 4. Katılımcı öğretmenlerin teknolojinin eğitimde kullanımının gelecek 5 yıldaki durumuna dair görüşleri

Tema	Alt Temalar	f
Kullanma Düzeyi	Üst Düzey	10
	Orta Düzey	
	Alt Düzey	

Elde edilen verilere göre katılımcı öğretmenlerin teknolojinin eğitimde kullanımına yönelik gelecek 5 yıldaki durumuna dair görüşleri üst düzey, orta düzey ve alt düzey şeklinde değerlendirilmiştir. Öğretmen görüşlerinin genel olarak üst düzey olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur.

3.4. Motivasyon Durumu

3.4.1. Teknolojinin Öğrencilerin Motivasyonunu Arttırma Düzeyi

Katılımcı öğretmenlere teknolojinin öğrencilerin öğrenme motivasyonunu arttırıp arttırmadığına yönelik soru yöneltilmiştir ve alınan cevaplar şu şekildedir:

“Evet, öğrenciler içeriklere daha kolay ulaşabilmekte bu durum da öğrencilerin motivasyonunu daha çok arttırmaktadır.”E1

Katılımcı sınıf öğretmen erkek 1, teknoloji kullanımı ile öğrencilerin içeriklere daha kolay ulaştığını bu durumun ise onların motivasyonunu arttırma üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtmiştir.

“Tabi ki motivasyon üzerinde bu durum olumlu bir etki yaratmaktadır. Öğrenciler birçok bakımdan daha motive olabilmektedir.”E1

Katılımcı erkek öğretmen 1, teknolojinin öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını söylemiştir.

“Evet, Teknoloji daha ilgi çekmektedir. Öğrencilerin motivasyonunu arttırmaktadır. Örneğin öğrenciler içeriklere daha kolay ulaşabilmekte ve adaptasyon sağlayabilmektedir.”K2

Katılımcı kadın öğretmen 2, teknoloji kullanımının öğrencilerin motivasyonunu üst düzeylere çıkardığından bahsetmiştir.

Tablo 5. Katılımcı öğretmenlerin teknolojinin kullanımının öğrencilerin motivasyonunu arttırma düzeyine dair görüşleri

Tema	Alt Temalar	f
Motivasyon	Olumlu	10
	Olumsuz	

Elde edilen verilere göre katılımcı öğretmenlerin teknolojinin öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik durumuna dair görüşleri olumlu ve olumsuz şeklinde değerlendirilmiştir. Öğretmen görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur.

3.5. Değerlendirme Alanında Kullanımı

3.5.1. Teknolojinin Öğrencilerin Durumunu Değerlendirmede Kullanımına Dair Görüşler

Katılımcı öğretmenlere teknolojinin öğrencilerin durumunu değerlendirmede nasıl kullandıklarına dair soru sorulmuştur ve alınan cevaplar şu şekildedir:

“Akıllı tahta aracılığıyla içerik üretimi gibi araçları kullanıyorum. Office programları kullanarak öğrencilerin durumunu değerlendirmek için etkinlikler hazırlıyorum.”E1

Katılımcı erkek öğretmen 1, akıllı tahta aracılığı ile içerik üreterek öğrencilerin durumunu değerlendirdiğini ve bunu yaparken Office programlarından faydalandığını belirtmiştir.

“Etkileşimli etkinlikler ve zengin etkinlik örnekleri hazırlayarak değerlendirmede faydalaniyorum.”K1

Katılımcı kadın öğretmen 1, etkileşimli etkinlikler yaparak ve örnekler hazırlayarak değerlendirmeden faydalandığını ifade etmiştir.

“Genellikle yaptığımız haftalık değerlendirmede sonuçlara teknolojik sayesinde çabuk ve doğru şekilde faydalaniyoruz.”K2

Katılımcı kadın öğretmen 2, öğrencileri değerlendirmede haftalık bir değerlendirme yaptığını dolayısıyla sonuçları teknoloji sayesinde daha hızlı ve doğru elde ettiğini söyleyerek teknolojiyi bu anlamda kullandığını söylemiştir.

“Yararlanıyorum, Mabba kampüs gibi platformların etkileşimli etkinliklerini kullanıyorum.”E2

Katılımcı erkek öğretmen 2, bazı uygulamaları kullanarak öğrenci değerlendirmede teknoloji kullandığını ifade etmiştir.

“Farklı telefon uygulamaları ile öğrencilerimi değerlendiriyorum. Bilgisayardan ödev ve değerlendirme etkinlikleri hazırlıyorum.”K3

Katılımcı erkek sınıf öğretmeni 3, farklı telefon uygulamaları ile öğrencileri değerlendirdiğini bilgisayar ile ödev ve değerlendirme etkinliklerini yaptığını belirtmiştir.

“Quiziz ve kahort uygulamalarından test gönderiyorum. Sıralamalarını kontrol ediyorum.”K4

Katılımcı kadın sınıf öğretmeni 4, Quiziz gibi uygulamalarla test göndererek değerlendirme yaptığını ve sıralamaları kontrol ettiğini ifade etmiştir.

“EBA alt yapısından yararlanıyorum. E-okul sistemini kullanıyorum.”E3

Katılımcı erkek öğretmen 3, öğrenci değerlendirmede teknoloji kullanırken EBA alt yapısından yararlandığını ve E-okul sistemini kullandığını vurgulamıştır.

Tablo 6. Katılımcı öğretmenlerin öğrencilerin durumunu değerlendirmede teknoloji kullanımına dair görüşleri

Tema	Alt Temalar	f
Değerlendirme	Uygulama	10
	Etkinlik	
	Analiz	

Elde edilen verilere göre katılımcı öğretmenlerin teknolojinin öğrencilerin durumunu değerlendirmede nasıl kullandıkları durumuna dair görüşleri uygulama, etkinlik ve analiz şeklinde değerlendirilmiştir. Öğretmen görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur.

3.6. Öğretmen Eğitimi ve Teknoloji

3.6.1. Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Teknoloji Kullanımına Dair Alınan Eğitim ve Eksiklik Konusuna Dair Görüşler

Katılımcı sınıf öğretmenlere öğretmen yetiştirme sürecinde teknolojiye yönelik eğitim alıp almadıkları ve hangi alanda kendilerini eksik hissettikleri sorusu sorulmuştur ve alınan cevaplar şu şekildedir:

“Öğretmen yetiştirme sürecinde yeterli eğitim almadım. Eğitimleri deneme yanılma yoluyla kendi imkanlarımla almaya çalıştım. Kullanım konusunda eksiklerimin olduğunu söyleyebilirim.”E1

Katılımcı erkek sınıf öğretmeni 1, öğretmen yetiştirme sürecinde deneme yanılma yoluyla kendi imkânlarıyla kendini geliştirmeye çalıştığını dolayısıyla yeterli eğitim almadığını belirtmiştir. Bu bağlamda eksikliklerinin olduğunu söylemiştir.

“Öğretmen yetiştirme sürecinde teknoloji kullanımı için gerekli eğitimi aldığımı düşünüyorum. Bu konuda eksikliğimin olduğu düşüncesinde değilim.”K1

Katılımcı kadın sınıf öğretmeni 1, öğretmen yetiştirme sürecinde teknoloji kullanımı için gerekli eğitimi aldığını söylemiştir. Eksikliğinin ise olmadığını belirtmiştir.

“Maalesef yeterli olduğu düşüncesinde değilim. Genel olarak teknolojik araçlarda özellikle bilgisayarda program üzerine eksiklikleri çok hissediyorum.”K2

Katılımcı kadın sınıf öğretmeni 2, yeterli eğitim almadığı düşüncesindedir. Bilgisayarda programları kullanırken çok eksikliklerinin olduğunu ifade etmiştir.

“Yeterli eğitim yok. Bilgisayar ve programları kullanırken çok eksik hissediyorum kendimi.”E2

Katılımcı erkek sınıf öğretmeni 2, yeterli eğitim almayarak bilgisayar ve program kullanımlarında çok eksik hissettiğini belirtmiştir.

“Hayır, maalesef, özellikle bazı programların kullanımında zorlanıyorum.”K3

Katılımcı kadın sınıf öğretmeni 3, öğretmen yetiştirme sürecinde gerekli teknoloji kullanma eğitimini almadığını ifade ederek bilhassa bazı programların kullanılmasında güçlük çektiğini vurgulamıştır.

Tablo 7. Katılımcı öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecinde yeterli teknoloji kullanma eğitimi alıp almadığı ve eksikliğinin olup olmadığına dair görüşleri

Tema	Alt Temalar	
Eğitim Süreci	Yeterli	10
	Yetersiz	
	Eksik	
	Eksik Değil	

Elde edilen verilere göre katılımcı öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecinde teknoloji kullanmayı öğrenme durumu ve eksik olup olmadığı durumunu değerlendirmede yeterli olup olmadığı durumuna dair görüşleri yeterli, yetersiz, eksik ve eksik değil şeklinde değerlendirilmiştir. Öğretmen görüşlerinin genel olarak yeterli eğitim almadığı ve çoğu bakımdan eksik olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin dijital çağda teknoloji kullanımına ilişkin görüş ve deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Toprakkale ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 10 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak elde edilen veriler, bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Görüşmelerde, öğretmenlerin teknolojik araçları sınıflarında nasıl kullandıkları, bu araçları kullanırken karşılaştıkları zorluklar ve teknolojik gelişimlere ilişkin düşünceleri gibi konulara yer verilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve temalara ayrılmıştır.

Literatür incelendiğinde öğretmenlerin dijital çağda teknoloji kullanımına yönelik birtakım çalışmalar bulunmaktadır. Başaran, ve arkadaşları (2021) çalışmasında uzaktan eğitim döneminde öğretmenlerin teknoloji kullanım durumlarını incelemiş olup uzaktan eğitim süreci öncesinde öğretmenlerin bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon ile EBA, sunum, vb. araçları teknolojiyi derslerine entegre ettikleri gözlemlemişlerdir. Kuzgun ve Özdiç (2017) 'de yaptığı çalışmada eğitimde teknoloji kullanımında yoğunlukla kullanılan teknolojilerin bilgisayar, internet ve projeksiyon vb. geleneksel araçlar olduğunu ifade etmiştir. Akın ve arkadaşları (2024) ise öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve adaptasyon süreciyle ilgili karşılaştıkları zorluk ve ihtiyaç duydukları desteklere yönelik yaptığı çalışmada eğitim alanında teknolojinin etkin bir biçimde entegre edilmesinin önündeki engelleri ve çözüm önerilerini ortaya koymuştur. Karşılaşılan en büyük zorluklar arasında ise internet bağlantı sorunları, teknik arıza, cihaz ve malzeme yetersizliği vb. teknoloji kullanımını sınırlayan faktörlerin öne çıkması, öğretmenlerin bu alanda karşılaştıkları pratik zorlukları vurgulamıştır. Biz de çalışmamızda bunlara paralel olarak dijital çağda öğretmenlerin teknoloji kullanımına dair görüşlerini inceleyeceğiz.

Bu çalışmada, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin dijital çağda teknoloji kullanımına yönelik görüş ve deneyimleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcı öğretmenlerin büyük bir kısmı sınıflarında sıklıkla bilgisayar, akıllı tahta ve yazıcı gibi teknolojik araçları kullanmaktadır. Bu araçları genellikle ders içeriklerini zenginleştirmek, öğrenci etkileşimini artırmak ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla kullanmaktadırlar. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, okul yönetiminin teknolojik altyapıya yaptığı yatırımlar ve öğretmenleri destekleme çabaları sayesinde teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabildiklerini belirtmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin büyük bir kısmı, gelecekte teknolojinin

eğitimde daha da önemli bir hale geleceğine ve öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmada önemli bir role sahip olacağına inanmaktadır. Öğretmenler, öğrenci değerlendirme süreçlerinde de teknolojik araçları sıklıkla kullanarak daha objektif ve kapsamlı değerlendirmeler yapabilmektedir. Ancak, öğretmenlerin büyük bir kısmı öğretmen yetiştirme sürecinde yeterli düzeyde teknoloji eğitimi almadıklarını ve bu durumun kendilerini dijital çağda eğitimde yetersiz hissetmelerine neden olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ve öğretmen yetiştirme programlarına teknolojik okuryazarlık eğitiminin entegre edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Araştırmanın bulgularına bakıldığında ise dijital çağda sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımını destekleme ve geliştirme konusunda şu öneriler sunulabilmektedir. Öncelikle hizmet içi eğitimlerin ve meslek gelişim programlarının artırılması gerekir. Aynı zamanda eğitim içerikleri, güncel teknolojik gelişme ve eğitimde yeni yaklaşımlar sürekli yenilenmesi gerekir. Öğretmenlerin farklı teknolojik araçları tanınması ve etkili bir biçimde kullanabilmesi için atölye çalışmaları ve uygulamalı eğitimler düzenlenmesi gerekir. Tüm bunlarla birlikte okullardaki internet erişimi ve teknolojik donanım yeterli bir boyuta çıkarılması gerekir. Teknolojik araçların düzenli bakım ve güncellenmesi sağlanması gerekir. Okul yönetimlerinin ve MEB'in desteğini bu konuda arttırması ise ayrı bir öneri olarak ifade edebilmek mümkündür. Tüm bu önerilerle beraber sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımının artırılması, eğitimde verimlilik ve kalitenin arttırılması ve becerilerin kazanılmasını mümkün kılacaktır.

KAYNAKÇA

- Akın, M., Berk, G., Erol, E., & Erol, M. E. (2024). Öğretmenlerin Öğretim Teknolojilerini Kullanımı ve Öğretim Teknolojilerine Adaptasyonu. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 4(1), ss. 58-77.
- Başaran, M., Ülger, I. G., Demirtaş, M., Kara, E., Geyik, C., & Vural, Ö. F. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi. *Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 17(37), ss. 4619-4645.
- Çiçek, H. (2020). *Eğitimde Yeni Sorunlar ve Cevaplar : Pandemi Sonrası Eğitimde Dijitalleşme Süreci*. (H. İ. Özok, Dü.) Ankara: Palme Yayınevi.
- Döğer, M. A. (2016). *Bilgisayar Destekli Eğitimlere Katılan Öğretmenlerin Görüş ve Deneyimlerine Bağlı Olarak Eğitimde Teknoloji Kullanımını Etkileyen Dinamikler*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(15), ss. 1741-1759.
- Polat, A. (2022). Nitel Araştırmalarda Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Soruları : Soru Form ve Türleri, Nitelikler ve Sıralama. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), ss. 161-182.
- Şahin, M. C., & Namlı, N. A. (2019). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanma Tutumlarının İncelenmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 23(1), ss. 95-112.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (Cilt 5). Ankara: Seçkin Yayıncılık.